

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641102>

Muhiddinjon Primov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Tarix” kafedrası dotsenti, t.f.f.d.

Nilufar Murotova

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Tarix yo‘nalishi talabasi.

SHAYBONIYLAR HUKMRONLIGI DAVRIDA MADANIYAT, ILM VA ME‘MORCHILIKNING UYG‘UNLIGI

Annotatsiya. Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida O‘rta Osiyoda madaniy hayot va me‘morchilik sezilarli rivojlanish bosqichiga yetdi. Ushbu davrda Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlarida masjidlar, madrasalar, maqbaralar va boshqa jamoat inshootlari qurildi. Shayboniylar diniy va bag‘rikeng siyosat yuritib, turli etnik va diniy guruhlarni jamiyat tarkibiga integratsiya qilishga hissa qo‘shdi, bu esa me‘morchilikda madaniy sintezning shakllanishiga sabab bo‘ldi. Qurilishlarda hukmdorlar va xususiy shaxslarning homiyligi bilan bir qatorda mahalliy va chet ellik ustalar ishtirok etgan. Shayboniylar davri me‘moriy yodgorliklari nafaqat diniy, balki madaniy, ilmiy va iqtisodiy rivojga hissa qo‘shgan muhim tarixiy manba hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Shayboniylar sulolasi, O‘rta Osiyo me‘morchiligi, Samarqand, Buxoro, madrasa, masjid, bag‘rikenglik, madaniy sintez, sag‘ana.

Kirish. Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida madaniy hayotning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida islom san‘ati va

me'morchiligi sezilarli darajada rivojlandi. Ayniqsa, masjid, madrasa va boshqa diniy inshootlar qurilishi ushbu davrning o'ziga xos belgilaridan biriga aylandi. Samarqand va Buxoro shaharlarida bunyod etilgan me'moriy obidalar yuksak badiiy mahorat, diniy-ma'rifiy qadriyatlarga sodiqlik hamda jamiyat hayotida ma'naviy omilning ustuvorligini yaqqol aks ettiradi.

Shayboniylarning O'rta Osiyo madaniyatiga ko'rsatgan ta'sirining muhim jihatlaridan yana biri – ularning nisbatan bag'rikeng diniy siyosat yuritganligidir. Turkman qabilalari avlodlari bo'lgan ushbu sulola turli etnik va diniy guruhlarini o'z siyosiy tuzilmasi tarkibiga integratsiya qilishga muvaffaq bo'lgan. Natijada, bu jarayon me'morchilikda o'z ifodasini topgan madaniy sintezning shakllanishiga zamin yaratdi. Turli an'ana va uslublarning uyg'unlashuvi bu davr me'moriy qiyofasining muhim xususiyatlaridan biriga aylandi.

Mazkur davrda Samarqand, Buxoro va Xiva kabi yirik shaharlarda masjid va madrasalar qurilishi nafaqat diniy ehtiyojlarni qondirish vositasi, balki o'ziga xos madaniy ifoda shakli sifatida ham namoyon bo'ldi. Shayboniy hukmdorlar islom madaniyati va bag'rikenglik g'oyalarni targ'ib etuvchi me'moriy loyihalarga homiylik qilib, bu sohada faol bunyodkorlik siyosatini olib bordilar. Jumladan, Ulug'bek madrasasi va Baland jome masjidi kabi inshootlar bugungi kunda ham o'zining tarixiy, madaniy va me'moriy ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Asosiy qism. XVI asr davomida hukmronlik qilgan Shayboniylar sulolasi vakillari milliy me'morchilik tarixida alohida o'rin egallaydi. Muhammad Shayboniyxon va uning vorislari Amir Temur hamda temuriylar davrida shakllangan me'moriy an'analarni izchil davom ettirdilar. Ushbu davrda siyosiy hokimiyat almashinuvi yuz bergan bo'lsa-da, bu jarayon mahalliy me'morchilik rivojiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmadi. Aksincha, mavjud tajriba va an'analar yangi sharoitda takomillashtirildi.

XVI asr me'moriy yodgorliklari asosan diniy va jamoat ahamiyatiga ega binolar – masjidlar, madrasalar, maqbaralar bilan bir qatorda savdo infratuzilmasiga xizmat qiluvchi timlar, rastalar va karvonsaroylardan iborat bo'lgan. Shayboniylar davrida mamlakatning Buxoro, Samarqand,

Toshkent, Qarshi, Karmana, Turkiston, Marv, Balx, Hirot va Xiva kabi yirik shaharlarda keng ko‘lamli qurilish ishlari amalga oshirildi. Bu jarayonda madrasa va masjidlar bilan bir qatorda xonaqohlar, minoralar, hammomlar, sardobalar, ko‘priklar va boshqa muhandislik inshootlari bunyod etildi.

E‘tiborlisi shundaki, me‘moriy inshootlar nafaqat davlat homiyligida, balki xususiy mablag‘lar hisobidan ham qurilgan. Shahar mudofaa devorlari ta‘mirlanib, yangi ijtimoiy va madaniy obyektlar barpo etildi. Bu esa Markaziy Osiyo me‘morchiligining muhandislik va texnik jihatdan yuqori darajaga ko‘tarilganidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, ushbu inshootlarni bunyod etgan ko‘plab iste‘dodli me‘mor va ustalarning nomlari tarix sahifalarida saqlanib qolmagan. Biroq, Antoni Jenkinsonning qayd etishicha, bu davr hammomlari yuksak darajadagi qurilish texnikasi asosida barpo etilgan bo‘lib, ular o‘ziga xosligi bilan boshqa hududlardagi inshootlardan ajralib turgan.

Shayboniylar davrida Samarqandda, poytaxt Buxoroga ko‘chirilgunga qadar, keng ko‘lamli qurilish ishlari olib borildi. Shaharning ichki hududlarida ko‘plab hashamatli binolar qad ko‘tardi. Ayniqsa, shaharning sharqiy qismida tashkil etilgan Yangi (Nav) mahalla o‘zining obodonligi bilan ajralib turgan. Bu hududda Samarqand zodagonlariga tegishli bog‘lar joylashgan bo‘lib, ular orasida “Dili Afro‘z” bog‘i o‘zining go‘zalligi bilan mashhur bo‘lgan[8].

Samarqand shahrining markaziy tarixiy maskani hisoblangan Registon majmuasi hududida joylashgan Shayboniylar sag‘anasi o‘rta asrlar me‘morchilik an‘analarining noyob namunasi sifatida e‘tiborga loyiqdir. Ushbu marmar supa nafaqat me‘moriy obida, balki Shayboniylar sulolasining tarixiy xotirasini o‘zida mujassam etgan muhim yodgorlikdir. Bugungi kunda ham bu joy sayyohlar va tadqiqotchilar uchun katta qiziqish uyg‘otib, ayniqsa, undagi ko‘plab qabrtoshlar orqali sulola tarixini o‘rganish imkonini beradi.

Sag‘ana kvadrat shaklga ega bo‘lib, uning har bir tomoni 6,15 metrni tashkil etadi va ustiga jami 36 ta qabrtosh o‘rnatilgan. Dastlab ushbu qabrlar alohida-alohida joylashgan bo‘lsa-da, Mehr Sulton xonim tashabbusi bilan ular yagona oilaviy daxma ko‘rinishida birlashtirilib,

baland marmar supa shakliga keltirilgan. Keyinchalik Bibixonim masjidi tomon yo‘l ochilishi sababli maqbara joyidan ko‘chirilgan, natijada uning dastlabki hududi qisqarib ketgan. XX asrning 60-yillarida amalga oshirilgan rekonstruksiya ishlari davomida esa sag‘ana yana bir bor ko‘chirilib, hozirgi joyiga o‘rnatilgan.

Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, ushbu daxmada dastlab 1504-yilda vafot etgan Mahmud Sulton dafn etilgan. Oradan ko‘p o‘tmay, Shayboniixonning onasi Oqquzi begimning jasadi Buxorodan olib kelinib shu yerga qo‘yilgan. Keyingi yillarda esa Muhammad Shayboniixonning o‘zi, shuningdek, sulolaga mansub ko‘plab sultonlar va malikalar ham shu sag‘anada abadiy qo‘nim topgan.

Samarqand bir muddat Shayboniylar davlatining siyosiy markazi vazifasini bajarganligi bois, bu davrda shaharda madaniy hayot ayniqsa jonlangan. Sulola vakillari qurilish ishlariga katta e‘tibor qaratib, ko‘plab madrasalar, masjidlar va jamoat binolarini bunyod ettirganlar. Bu jarayonda faqat hukmdorlar emas, balki badavlat shaxslar ham faol ishtirok etgan.

Xususan, Shayboniixon nomi bilan bog‘liq holda Samarqandda bir qator madrasalar qad rostlagan. Bundan tashqari, mavjud diniy inshootlarda ham qurilish va bezak ishlari olib borilib, masjid va madrasalarning ichki qismi marmar minbarlar bilan boyitilgan.

Shayboniylar davri nafaqat siyosiy jihatdan, balki madaniy va ilmiy rivoj nuqtai nazaridan ham muhim bosqich sifatida tarixda muhurlangan. Buyuk musavvir Kamoliddin Behzod tomonidan Shayboniixonning chizilgan portreti bugungi kungacha yetib kelgani ushbu davr san‘ati yuksak darajada rivojlanganini yaqqol namoyon etadi [3].

XVI asrda amalga oshirilgan yirik qurilish ishlari orasida sug‘orish tizimlari alohida o‘rin tutadi. Ana shunday muhim gidrotexnik inshootlardan biri Zarafshon daryosida barpo etilgan suv taqsimlagich hisoblanadi. Mazkur inshoot bugungi kungacha saqlanib qolgan bo‘lib, o‘z davrining yuqori darajadagi muhandislik yechimlarini aks ettiradi.

Tarixiy manbalarga ko‘ra, 1503-yilda Muhammad Shayboniixon buyrug‘i bilan qurilgan ushbu suv ayirgich Zarafshon daryosi oqimini ikki asosiy yo‘nalish – Qoradaryo va Oqdaryoga taqsimlash vazifasini

bajargan. Bu orqali nafaqat suv resurslaridan oqilona foydalanish ta'minlangan, balki qishloq xo'jaligi yerlari sug'orilishi ham samarali yo'lga qo'yilgan.

Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Shayboniyxon Samarqand shahrida madrasa qurdirgan bo'lib, zamondosh tarixchilar uning "Madrasayi Oliy" nomi bilan mashhur bo'lgan ushbu ilm maskaniga shaxsan tashrif buyurganini ta'kidlaydilar. Bu esa hukmdorning nafaqat siyosiy va harbiy faoliyatda, balki ilm-ma'rifat rivojida ham faol ishtirok etganini ko'rsatadi [4].

Samarqand shahrida barpo etilgan "Madrasayi Shayboniyxon" yoki "Madrasayi oliya" (manbalarda Xoniya yoxud Madrasayi Xon nomlari bilan ham uchraydi) Shayboniylar davri me'morchiligining muhim namunalariidan biri hisoblanadi. Ushbu madrasa qurilishi Muhammad Shayboniyxon hayotligi davrida Registon maydoni hamda Ohanin (Shohi Zinda) darvozalari oralig'ida boshlangan.

Mazkur bunyodkorlik ishlari hukmdorning o'g'li – Temur Muhammad Sulton tomonidan davom ettirilib, 1512-yilda nihoyasiga yetkazilgan. Bu esa Shayboniylar sulolasida me'morchilik an'anasining uzluksiz davom ettirilganini ko'rsatadi.

Keyinchalik Shayboniyxonning kelini Mehri Sulton xonim (Mehrubon xonim) tomonidan Xoniya madrasasining shimoliy qismida yana bir madrasa qurdirilgan. Mazkur ikki madrasa o'zaro lojuvard va zarhal koshinlar bilan bezatilgan me'moriy bog'lanish orqali bir butun ansambl sifatida shakllantirilgan. Shu sababli, xalq orasida ushbu majmua "Qo'sh madrasa" yoki "Madrasayi Xo'rjin" nomlari bilan mashhur bo'lgan.

Vaqt o'tishi bilan ushbu madrasa hududida Samarqandlik Shayboniylar avlodlari dafn etilgan maxsus daxma – oilaviy maqbara shakllangan. Bu holat mazkur inshootning nafaqat ilm-ma'rifat markazi, balki sulola xotirasini mujassam etuvchi muqaddas maskan sifatida ham ahamiyat kasb etganini anglatadi [6].

Abu Tohir Xoja o'zining "Samariya" asarida Muhammad Shayboniyxon madrasasi haqida muhim ma'lumotlarni keltiradi. Unga ko'ra, Shayboniyxon Abulxayrxon avlodidan bo'lib, nasab jihatdan

Chingizxonning o'g'li Jo'chi sulolasiga mansubdir. Madrasa shahar ichida, Shohi Zinda majmuasiga olib boruvchi asosiy yo'lining g'arb tomonida joylashgan bo'lgan.

Manbada ta'kidlanishicha, Shayboniyxonning qabri ham aynan shu madrasa hududida, sufa ostida joylashgan. Mazkur madrasa Muhammad Temurxonning rafiqasi – Mahdi Ulyo xonim tomonidan bunyod etilgan. Shayboniyxonning jasadi shu yerga keltirilib dafn etilgach, madrasa uning nomi bilan mashhur bo'lib ketgan.

Samarqandda yuz bergan notinchliklar davrida ushbu madrasa vayronaga aylangan bo'lsa-da, keyinchalik Amir Ma'sum G'oziy farmoyishi bilan qayta tiklangan va unga yangi vaqflar ajratilgan. Natijada madrasa faoliyati tiklanib, unda yana darslar davom ettirilgan va talabalar tahsil olgan [1].

Shayboniylar sag'anasi atrofini obodonlashtirish ishlari Muhammad Temur Sultonning rafiqasi Mehr Sulton xonim tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Uning buyrug'iga ko'ra sag'ana marmar toshlar bilan o'rab chiqilgan hamda uning ustiga yog'ochdan ishlangan to'rt ustunli "talar" (yoki tol) qurilgan. Afsuski, ushbu ustki konstruksiya hozirgi kungacha saqlanib qolmagan. Mahalliy aholi orasida mazkur daxma "Shayboniyxon supasi" nomi bilan mashhur bo'lib kelgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sag'ana bir necha bor ko'chirilishi jarayonida uning dastlabki hajmi sezilarli darajada qisqargan.

XVI asr o'rtalarida Ko'chkunchixonning o'g'li Abu Saidxon tomonidan "Ko'k gumbaz" nomi bilan mashhur madrasa bunyod etilgan. Mazkur inshoot Registon maydonining janubiy qismida joylashgan bo'lib, u Samarqandlik Shayboniylar sulolasiga mansub yana bir sag'ananing gumbazli zalini o'z ichiga olgan. Aynan gumbazining moviy rangda bezatilganligi sababli madrasa "Ko'k gumbaz" nomini olgan.

Mazkur majmuaning ayrim qoldiqlari, xususan, asosiy devorlarning yer ostida saqlanib qolgan qismlari "Childuxtaron" nomi bilan mashhur bo'lib, XX asr boshlariga qadar mavjud bo'lgan. Qabrtoshlardagi yozuvlarga asoslanib, bu yerda Ko'chkunchixon, uning uch o'g'li va uch nabirasi dafn etilgani aniqlangan. Madrasa bunyodkori Abu Saidxonning qabrtoshi kulrang-qora toshdan o'yib ishlangan bo'lib, nafis bezaklar

bilan ajralib turadi. Ushbu qabrtosh bezak uslubi Hirotidagi Temuriylar davri yodgorliklariga o'xshashligi bilan e'tiborni tortadi. Bu holat mazkur ishlarni bajarishda Hirotlik ustalar ishtirok etgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishga asos beradi.

XVI asrga oid manbalarda Samarqand shahrining darvozalari haqida ham qimmatli ma'lumotlar uchraydi. Jumladan, shaharning janubiy qismida So'zangaron, g'arbida Chorraha, shimolida esa Ohanin darvozalari mavjud bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur o'z asarida Samarqandning Ohanin, So'zangaron, Shayxzoda, Feruza va Gozuriston nomli darvozalari haqida qayd etadi [7].

Shayboniylar sulolasi hukmdorlarining siyosiy va iqtisodiy faoliyati, xususan Abdullohxon II davrida, mintaqada sug'orish tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan edi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, faqat Abdullohxon II hukmronligi davrida bir mingdan ortiq rabot va sardobalar bunyod etilgan, bu esa sug'oriladigan yerlar maydonining sezilarli darajada ko'payishiga xizmat qilgan.

Abdullohxon II farmoni bilan Zarafshon daryosida "Abdullohxon bandi" nomi bilan mashhur bo'lgan to'g'on qurilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi Nurota hududining sharqiy qismiga suv yetkazish edi. Shu davrda suvni teng taqsimlashni ta'minlash uchun turli sug'orish inshootlari barpo etilgan. Xususan, 1583-yilda Nurota tog'larining shimoliy qismidagi Oqchobsoyda katta sug'orish tizimi ishga tushirilgan, bu esa ko'plab yerlarga suv yetkazilishiga imkon yaratgan. Shuningdek, Zarafshon daryosida Puli Karmana, Puli Mehtar Qosim va Puli Choharminor kabi suv taqsimlovchi inshootlar barpo etilgan va Zarafshondan Jizzax vodiysiga Tuyatortar kanali qazilgan.

Shayboniylar davrida Samarqand va uning atrofi bog'lar va uzumzorlar bilan keng qamrab olingan edi. Bog'larda turli xil mevalar, xususan sifatli shaftolilar yetishtirilgan. Shahar aholisi dehqonchilik va bog'dorchilik bilan faol shug'ullangan. Uzumzorlarning ko'pligi sababli Samarqand sharob ishlab chiqarishda ham mashhur bo'lgan. Tarixiy manbalarda shahar atrofidagi bog'lar va uzumzorlar uzunligi bir necha chaqirimga yetgani qayd etilgan. Muhammad Solihning "Shayboniynoma" asarida Samarqandlik yirik zamindor Xoja

Abdulmatkarimning xo‘jaligi tafsilotlari berilgan bo‘lib, u o‘z bog‘laridan olingan hosilning yarmidan ortig‘ini musallasga aylantirgan, qolgan qismini esa uzum shinnisi tayyorlashda ishlatgan [2].

Umuman olganda, Shayboniylar davrida erishilgan me‘morchilik yutuqlari sulolaning madaniy siyosati va estetik qarashlarini yaqqol ifodalaydi. Ularning homiyligida bunyod etilgan diniy va jamoat binolari nafaqat diniy hayot markazlari, balki jamiyatning madaniy taraqqiyotini belgilovchi muhim omil sifatida xizmat qilgan.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abu Tohirxo‘ja. Samariya. – Toshkent, 1996.
2. Eshov B.J. O‘zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.
3. <https://sv.zarnews.uz/post/daxma-sheybanidov-v-samarkande>
4. Samarqand tarixi. Tom 1. –Toshkent, 1970.
5. Shayboniylar qabrtoshlaridagi bitiklar. // Nashrga tayyorlovchilar: B.Bobojonov., A.Mo‘minov, Yu.Paul. Visbaden Doktor Lyudvig Rayxert nashriyoti. 1997.
6. Valixo‘jaev B. Samarqandda oliy ta‘lim – madrasayi oliya – universitet tarixidan lavhalar. – Samarqand, 2001.
7. Зайниддин Восифий. «Бадоеъ ул вақое» (Нодир воқеалар). Форсийдан Наим Норкулов таржимаси. – Тошкент, 1979.
8. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. – Москва: Искусство, 1965.